

GUIAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA DUPLA EXCEPCIONALIDADE (AHSD/TEA): ANÁLISE SOB A PERSPECTIVA DE PAIS E CUIDADORES

Danielle de Moraes Góis Diniz, Mestre em diversidade e inclusão (UFF), dmgdiniz@id.uff.br
Viviane Lione, Doutora em Bioensaios (UERJ), vivianelione@gmail.com
Fernanda Serpa Cardoso, Doutora em Ciências e Biotecnologia (UFF), fernandaserpa@id.uff.br

RESUMO

A pesquisa teve como objetivo elaborar um guia para subsidiar a formulação de políticas públicas voltadas à Dupla Excepcionalidade (DE), que, neste trabalho, compreende a coexistência de Altas Habilidades ou Superdotação (AHSD) e Transtorno do Espectro Autista (TEA). A DE ainda é invisível nas políticas e práticas institucionais brasileiras, o que dificulta o diagnóstico e o atendimento adequado, gerando intervenções ineficazes e sofrimento psicoemocional nos estudantes. Para preencher essa lacuna, adotou-se uma abordagem mista, combinando métodos qualitativos e quantitativos, por meio de questionários e rodas de conversa com pais e cuidadores de crianças e jovens com DE. Os resultados indicam a necessidade de estratégias integradas e específicas para garantir a inclusão efetiva e o suporte educacional apropriado, contribuindo para a ampliação do conhecimento e das ações públicas que atendam às necessidades dessa população. Destaca-se a importância de políticas inclusivas que reconheçam e valorizem as singularidades da DE, propondo diretrizes que possam orientar gestores e educadores na promoção de um atendimento mais eficaz e humanizado.

Palavras-chave: Altas Habilidades; Superdotação; Autismo; Dupla Excepcionalidade; Políticas Públicas.

INTRODUÇÃO

A ausência de políticas públicas integradas e de práticas pedagógicas sistematicamente estruturadas para o atendimento à DE, neste estudo, como a concomitância AHSD e TEA, demonstra a fragilidade das ações importantes ao reconhecimento e à promoção de direitos desse grupo. A coexistência dessas condições desafia os sistemas educacionais e clínicos, que frequentemente operam com abordagens fragmentadas e insuficientes. Tal cenário revela a urgência de estratégias intersetoriais capazes de garantir o desenvolvimento pleno de sujeitos com DE, respeitando suas especificidades cognitivas, emocionais e sociais.

A presente investigação fundamenta-se na Teoria dos Três Anéis, formulada por Renzulli (1985), que define a superdotação como o resultado da interação entre habilidades acima da média, elevada criatividade e intenso envolvimento com a tarefa. Esta perspectiva permite interpretar de maneira ampliada a manifestação das altas habilidades em coexistência com os desafios do TEA, delineados segundo os critérios diagnósticos do *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* — DSM-5 (American Psychiatric Association, 2014). Essa interação complexa entre potencialidade e limitações suscita uma análise mais sensível e interdisciplinar sobre o processo de identificação e o atendimento educacional especializado.

A pesquisa justifica-se pela inexistência de um arcabouço jurídico e institucional específico à DE no contexto brasileiro, mesmo diante dos avanços legais isolados que abrangem o TEA e as AHSD. Essa lacuna normativa contribui para a sobrecarga emocional e socioeconômica das famílias, ocasionando rupturas nas trajetórias profissionais e ampliando a invisibilidade social — sobretudo de mães que assumem, em grande parte, o papel central no acompanhamento e cuidado.

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo ampliar a compreensão teórico-prática sobre a DE, culminando na elaboração de um guia que fornece subsídios para a formulação de políticas públicas equitativas e sensíveis à diversidade humana.

MÉTODO

O estudo adotou uma abordagem exploratória e descritivo-analítica, iniciando com levantamento bibliográfico e documental sobre legislações relativas a AHSD e TEA. A pesquisa empírica envolveu questionários e rodas de conversa com pais de crianças do curso de verão para superdotados da UFF (Grupo AHSD) e de grupos de apoio a autistas (Grupo TEA).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados evidenciam a complexidade inerente ao reconhecimento e ao atendimento da DE, que exige um olhar ampliado para além das categorias diagnósticas ocasionais. Essa abordagem desafia a visão reducionista que se limita à

mensuração do quociente intelectual, ressaltando a importância de práticas que valorizam a multiplicidade das dimensões do potencial humano. No entanto, essa pluralidade frequentemente fica ofuscada pelo específico do “mascaramento recíproco” (Baum; Schader; Hébert, 2017), em que os traços característicos do Transtorno do Espectro Autista (TEA) ocultam as altas habilidades e vice-versa, dificultando a identificação precisa da DE.

A baixa frequência de acesso ao Atendimento Educacional Especializado (AEE) - somente 18,2% para o grupo AHSD e 20% para o grupo TEA — confirma a invisibilidade estrutural da DE nas políticas educacionais brasileiras, conforme critica Mantoan (2003) e Cardoso e Souza (2021). Tal negligência institucional contrasta com os direitos previstos na Resolução CNE/CEB nº 4/2009 e na Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015), evidenciando a distância entre as normativas e a prática efetiva nos serviços públicos.

O grupo TEA apresenta maior cobertura terapêutica multidisciplinar, em consonância com o Protocolo para Atenção Integral às Pessoas com TEA (Brasil, 2014), enquanto o grupo AHSD recebe respostas mais limitadas, centradas principalmente no suporte psicológico. Essa situação reflete a crítica de Vieira e Fleith (2019) sobre a ausência de protocolos específicos para superdotação nos serviços públicos e a terceirização do atendimento às redes privadas, o que contribui para o aumento das desigualdades no acesso. A desigualdade no acesso às terapias foi percebida por meio dos relatos dos pais, que expressaram dificuldades no acesso a serviços adequados, evidenciando as limitações das políticas públicas e a fragilidade das articulações intersetoriais entre saúde, educação e assistência social (Pletsch, 2019).

Os responsáveis apontaram que a formação docente em DE ainda é incipiente, refletida na carência de práticas pedagógicas diferenciadas e integradas, como salienta Renzulli e Reis (2014). A prevalência de um foco exclusivo nas dificuldades do TEA ou apenas nas potencialidades do AHSD, sem considerar sua coexistência, reforça o modelo de “inclusão restrita” que carece de uma abordagem holística e interligada (Baum; Schader; Hébert, 2017).

As demandas apontadas pelas famílias por atendimento multidisciplinar, valorização das potencialidades e suporte pedagógico e socioemocional alinham-se diretamente aos princípios da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), que defendem uma resposta educativa que respeite as

singularidades dos sujeitos. Isto ressalta a urgência da implementação de diretrizes locais claras, treinamento contínuo dos educadores e ampliação do acesso ao AEE, para que a inclusão supere o acesso meramente físico e promova o desenvolvimento integral.

Os resultados confirmam a necessidade de desestruturação das categorias tradicionais e da superação do modelo deficitário (Nakano, 2021; Alves; Nakano, 2015), registrando a complexidade e a potencialidade inerente à DE. Promover políticas intersetoriais e práticas pedagógicas diferenciadas constituem um imperativo para garantir direitos e efetivar uma inclusão concreta daquelas que simultaneamente trazem desafios e talentos.

CONCLUSÃO

O estudo destacou como problema central a ausência de um marco legal específico para DE, o que prejudica tanto o diagnóstico quanto a oferta de atendimentos adequados, resultando em intervenções pouco eficazes e sofrimento psicoemocional para os estudantes e suas famílias. Os resultados mostram que, embora existam políticas isoladas para AHSD e TEA, a combinação dessas condições ainda não é reconhecida explicitamente, o que contribui para a dupla invisibilidade dessa população.

As instituições de ensino geralmente têm uma compreensão limitada das AHSD, focando o atendimento na aceleração escolar e negligenciando aspectos socioemocionais e cognitivos, principalmente quando o TEA está associado. Por sua vez, o atendimento voltado ao TEA tende a centrar-se nas limitações, deixando de considerar talentos e potencialidades. A falta de protocolos específicos para identificar a DE, assim como a ausência de articulação entre os setores de educação, saúde e assistência social, agravam a situação.

Nesse contexto, as famílias acabam assumindo o papel principal na busca por diagnóstico, adaptações escolares e defesa dos direitos, enfrentando uma sobrecarga significativa e a ausência de apoio institucional. A não implementação do Plano Educacional Individualizado (PEI), a escassez de centros de referência e a carência de políticas intersetoriais comprometem a inclusão e a equidade educacional. Conclui-se que é urgente reconhecer a Dupla Excepcionalidade como uma condição

específica nas políticas públicas, com diretrizes claras, formação especializada para os profissionais e práticas pedagógicas que valorizem as singularidades e potencialidades desses indivíduos, garantindo-lhes reconhecimento, oportunidades de desenvolvimento e inclusão efetiva.

REFERÊNCIAS

American Psychiatric Association. (2014). **Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders** (5th ed.). APA.

BAUM, S. M; SCHADER, R. M; HÉBERT, T. P. A espada de dois gumes da superdotação e do transtorno do espectro autista. **Journal of Psychoeducational Assessment**, v. 35, n. 5, p. 513-526, 2017.

DAVIDSON, J. E (Org.). **Concepções de superdotação**. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. p. 246–279.

GALLAGHER, J. J. (2004). Educating children with multiple exceptionalities. In N. Colangelo & G. A. Davis (Eds.), **Handbook of gifted education** 3. ed., p. 371–380. Pearson.

MACHADO, J. P.; Pan, M. A. G. de S. Do Nada ao Tudo: políticas públicas e a educação especial brasileira. **Educação & Realidade**, v. 37, n. 1, p. 273–294, 2012. <https://doi.org/10.1590/2175-623616130>

MANTOAN, M. T. E. **Educação inclusiva: O que é? Por quê? Como fazer?** São Paulo: Moderna, 2003.

BRASIL, **Política Nacional De Educação Especial Na Perspectiva Da Educação Inclusiva**. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial, 2008.

